

БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ ХИТОЙ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИ

Хамраев Искандар Муротжонович

Бухоро давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529200>

Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида ўз ўрнига эга бўлган Бухоро амирлигининг ташқи алоқалари, жумладан Хитой билан олиб борган сиёсий-дипломатик ва савдо алоқалари комплекс тадқиқ қилинмаган. Чунки, Бухоронинг ҳукмрон сулоласи манғитлар (1753-1920) билан Хитойнинг манжурлар империяси (1644-1911) ўртасидаги алоқаларига оид маълумотлар маҳаллий форс-тожик ва туркий тиллардаги манбаларда деярли учрамайди. Аммо, бу ҳақида хитой ва манжур тилида ёзилган ҳужжатларда узуқ-юлуқ тарзда ёритилган. Ушбу маълумотларни таҳлил қилиш жараёнида Бухоро ва Хитой ўртасидаги муносабатлар асосан иккита масалада, яъни биринчиси Шарқий Бухорога қочиб борган Шарқий Туркистондаги Ёркенд хожаларининг авлодлари масаласи бўлса, иккинчиси икки давлат ўртасида ўзаро савдо-сотик масаласи юзасидан давом этган.

Хитойнинг манжурлар империяси кўшинлари томонидан 1759-1760 йиллар Ёркенд хонлиги ва Жунғория хонлигининг босиб олинган. Ёркенд хонлиги ҳукмдорлари ака-ука Бурхониддинхожа билан Хожа Жаҳонлар Бадахшонга қочиб борган. Бу ерда улар Бадахшон ҳукмдори Султоншоҳ томонидан ўлдирилган. Афғонистон ҳукмдори Аҳмадшоҳ Дурроний бошчилигидаги Ўрта Осиё хонликлари ва қозоқлар иштирокидаги ҳарбий иттифоқ манжурлар империясининг Ўрта Осиёга юришига тўсиқ бўлиб турибди¹. Ч.Ч. Валихановнинг ёзишича, Кўқон ва Тошкент ҳукмдори Эрдона, Ўратепа ва Хўжанд ҳокими Фозилбий, қозоқлар унга мактуб йўллаб “Мусулмонлар дунёсини ҳавфдан ҳимоя қилувчи”, деб ёзганлар. Хитойларнинг фикрича, Аҳмадшоҳнинг катта ерларни нишонга олиши аниқ эмас эди. Бу иш “кенгайтириш сиёсати” бўлиши мумкин, аммо у Бухоро билан катта ҳудуди чегарадош ва тортишувли ҳудуд хисобланган. Хитой билан эса қисқа чегарадош эди. Бухоро чегараларидаги кўшиннинг ҳаракатлари бу вақтда Ўрта Осиё сиёсатчилари одатдаги “ғайридин” учун кураш эди. Эҳтимол, манжурлар империясининг ҳарбий юришига афғонларнинг қарши кейинги тайёргарлиги бўлиши керак. 1765 йилда Афғонистон ва Бухоро бирлашган кучи ака-ука хўжаларни ўлдирган

¹ Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки.- СПб,1876. 264 с,

Бадахшон ҳоқими Султоншоҳни мағлуб қилиб ўлдирдилар ва Бадахшон Бухоро амирлиги таркибига киритилди. Бурхониддинхожанинг ўғли Саримсоқхожа ва унинг авлодлари Бухоро амирлиги ҳудудига келиб жойлашган.

Бухоро амири Амир Ҳайдар (1800-1826) икки мамлакат ўртасидаги ўзаро сиёсий ва савдо ишларини йўлга қўйиш мақсадида 1816 йили Қашқардаги манжур расмий идорасига элчи юборган. Ўрта Осиё давлатларининг дипломатик муносабатлари қоидаларига кўра, бу элчи билан бирга амирнинг мактуби ва совға-саломлари ҳам жўнатилган эди. Аммо бу элчиликка Қашқардаги Хитойнинг манжур идораси вакиллари томонидан расмий жавоб берилмаган. Бу ҳақда, япон олими Торо Согучи 1821 йилда манжур ноиби Хсиу-кун (Hsiu-kun) томонидан ёзилган ҳисоботида: “Саид амир Ҳайдар (Se-i-te e-mi-erh-ai-ta-erh) Бухоро беги (амир – Ш.Қ.) Қашқар беги Ҳакимга мактуб жўнатиб, бундан аввалроқ, 1816 йили Бухоро беги Қашқардаги Хитой ҳукуматига ўлпон (хирож) жўнатган, аммо ҳалигача Хитой императори аъло ҳазратларини расмий ҳукумат мактуби ёки совғалар қабул қилган ҳақидаги хабарни олмадик”, – деб маълумот беради. Ҳисоботда Хитойга юборилган нарса аслида ўлпон (хирож) эмас, совға-салом бўлиб, Хитойнинг қадимий ва ўрта аср дипломатик муносабатларида кўшни давлатлардан келган ҳар қандай совға-салом ўлпон ёки хирож тарзида қабул қилинган. Амир Ҳайдарнинг элчи ва мактубига Хитой томонининг расмий жавоб бермаганини турлича баҳолаш мумкин². Бунга сабаб сифатида Бухорода яшаётган Ёркент хонлиги (1514 – 1759) ворислари ҳисобланган хўжаларни топшириш ҳақидаги манжур императорининг мурожаатномасига Бухоро амири томонидан жавоб ёзилмаганлиги бўлиши мумкин.

Бухоро амирлиги билан Хитой ўртасидаги дипломатик муносабатлар расман йўлга қўйилмаган бўлса-да, икки мамлакат ўртасидаги ўзаро савдо-сотиқ ишлари тўхтаб қолмаган. Бу ҳақда, 1820 йилда Бухорога келган Россия империяси элчиларидан С.Негри эсдаликларида қуйидаги маълумот берилган: “Бухоро амирлигининг Хитой билан савдо алоқалари Россиядан сўнг иккинчи ўринда туради ва рус молларини Шарқий Туркистон бозорларига олиб бориб сотишда Бухоро савдогарларининг ўрни муҳим ҳисобланади”. Шунингдек, Россия амалдори Г.Спасскийнинг 1825 йилда “Азиатский вестник” журналида чоп эттирган “Новейшее описание Великой Бухарии” мақоласида ёзилишича, Бухородан Қашқарга қоракўл тери

² Низомиддинов И.Ф. Ўрта Осиёнинг чет эл Шарқи билан муносабатлари.-Тошкент, 1961.

маҳсулоти олиб бориб сотилган бўлса, у ерда бухоролик савдогарлар ипак ва шойи матолар, хитой чинни идишлари, чой, равоч ва бошқа маҳсулотларни сотиб олганлар. Қўқон савдогарларининг таъқиб қилиниши оқибатида, Шарқий Туркистон бозорларида хитой молларини сотиб олиш камайди. Шу билан бирга, Хитойнинг ўзида ҳам Ўрта Осиёдан келтириладиган молларнинг нархи қимматлашди. Оқибатда, Шарқий Туркистондаги Қўқон савдоси ўрнини тўлдириш учун манжур ҳукумати Бухоро амирлиги, Бадахшон, Қундуз беклиги ҳукмдорлари ҳузурига ўзаро савдо алоқаларини ўрнатиш масаласида элчи юборган. Оқибатда, 1828 ҳамда 1829 йиллар оралиғида Бухородан бир неча савдо карвонлари Хитойга борган. Аммо, 1832 йил 13 февралдаги Қўқон – Хитой шартномаси имзолангач, Хитойдаги асосий савдо-сотиқ ишлари яна Қўқон хонлиги савдогарларига ўтган³.

Хуллас, Ўрта Осиё давлатлари ҳар қандай сиёсий ёки иқтисодий вазиятларда ҳам қўшни давлатлар билан ўзаро савдо алоқаларини давом эттирганлиги кузатилади. Шу давлатлар қаторида Бухоро амирлигининг Хитой билан олиб борган ташқи савдоси ривожланган.

³ Костенько Л.Ф. Среднеазиатская торговля // Туркестанские ведомости. –Ташкент, 1871-й 22-февраль. №5.

